

УДК 72.03

**КЎХНА МИНГТЕПА ШАҲАР ҲАРОБАСИНИ ҚАЙТА ЖОНЛАНТИРИШ ВА
ИЗЛАНИШЛАР ЖАРАЁНИДА “МИНГТЕПА-МАДАНИЙ МЕРОС”
ЖАМОАТ ФОНДИГА АСОС СОЛИНИШИ**

Гайматов Уткирбек Махамаджонович – ўқитувчи.

Мамажанова Зухра Алижон қизи – асистент.

Тошкент архитектура-қурилиш университети.

Илмий раҳбарлар:

Адилов З.Х. – т.ф.н., в.б., профессор.

Маматмусаев Т.Ш. – а.ф.н., профессор.

Аннотация. Ушбу мақолада Андижон шаҳри Мархамат туманидаги Мингтепа ёдгорлигининг қайта ҳаётга қайтарилиши, туристик зонага айлантириш, ишсиз аҳолини иш билан таъминлаш, қадимий меросимизни очиқ осмон остидаги музейга айлантириш ва қолаверса Ландшафт архитектураси томонидан ўсимликларга алоҳида аҳамият қаратган ҳолда таъбиат оламини кенгайтириш.

Аннотация. В данной статье памятник Мингтепа в Мархаматском районе города Андижана будет возвращен к жизни, превратив его в туристическую зону, обеспечив занятость безработного населения, превратив наше древнее наследие в музей под открытым небом, а также расширив мир медицины с особым акцентом на растения через ландшафтную архитектуру.

Abstract. In this article, the Mingtepa monument in the Markhamat district of Andijan will be brought back to life by turning it into a tourist area, providing employment for the unemployed, turning our ancient heritage into an open-air museum, and expanding the world of medicine with a special focus on plants through landscape architecture.

Калит сўзлар: Архитектура, Ландшафт архитектураси, Пахсали девор, иқтисодиёт, асори атика, архиология, таъбиат, фармацевтика, дизайн, тапиар.

Ключевые слова: Архитектура, ландшафтная архитектура, стена Паксали, экономика, антиквариат, археология, медицина, фармацевтика, дизайн, тапиар.

Keywords: Architecture, Landscape architecture, Pahsali devor, iqtisodiyot, asori atika, archeology, tabobate, pharmaceuticals, design, tapiar.

“Мингтепадек буюк тарихимизни ёритувчи, ишотловчи масканларимиз бор экан, биз нима учун бошқалар олдида бошимизни кўтариб юрмаслигимиз керак. Албатта, бундай буюк ўтмишимиз ҳақида, аввало, ўзимиз ёшларимиз ичида кенг тарғиб қилишимиз керак.” **МИРЗИЁЕВ ШАВКАТ МИРОМОНОВИЧ.**

Мустақилликга эришганимиздан сўнг биз ёшлар кўплаб имкониятлар калитини қўлга киритдик. Сабаби тарихга бой маданий меъросимизни ўрганиш, маънавиятимизни, ўзлигимизни англашда айнан тарихга суянамиз.

Шундай экан қадимдан бизларга мерос сифатида авлодма-авлод ўтиб келайотган авлийоларимиз умргузаронлик қилган муқаддас қадамжоларимизга, меъморий ёдгорликларимизга, архиологик топилмаларидан жуда кўп манбааларни қўлга киритмоқдамиз ҳамда бир қатор изланишлар олиб борилмоқда бунда бизга хатто чет-эл олимлари ҳам ҳамроҳлик қилмоқдалар ва ана шу маълумотларга асосан ўтмишимизнинг қандай бўлганлигини ҳис қиламиз ва келажак авлодга етказиш вазифасини ўз зиммамизга оламиз. Бугунги кунга келиб меъморий ёдгорликларни, қадимий шаҳарларни сақлаб қолиш, ва уларга эътибор давлат даражасига кўтарилганини кўришимиз мумкин.

Табиий экологик омилларнинг натижасида қазилма ишлари ортидан топилган қадим шаҳарларни ювилиб кетишига асосий омил бўлмоқда. Сел, дўл йоғингарчиликлари натижасида меъморий архитектура ёдгорликлари деворларини зарарланиши, ер остидан топилган қадим шаҳарларнинг тошқинларнинг оқибатида иссиз йўқолиб бораётганлигини хатто маҳаллий фуқаролар томонидан етказилаётган зарарларга ҳам гувоҳ бўлиб турибмиз. Айнан шунга ўхшаш бир қатор муаммоларни олдини олиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси, Тошкент Архитектура қурилиш институти билан ҳамкорликда Андижон шаҳар Марҳамат тумани Турон ўқув маркази профессор ўқитувчилари билан ва мутахассислар томонидан илмий изланишлар олиб бормоқдалар. Буларга мисол бўладиган қадим масканлардан бири археологик қазилмалари натижасида топилган миллий қадриятларимиз нишонаси Мингтепа шаҳарчасидир..

Мингтепа ёдгорлиги Ватанимиз тарихидан сўзловчи куй ва туристик алоқаларнинг бешиги дея таъкидласак муболаға бўлмайди. Бунга мисол тариқасида Буюк ипак йўлининг туташган қисми дея эътироф этилади. Манбаъларда йоритилишича савдогарлар шу масканда хордик чиқазганлар.

Мингтепа архиологик ёдгорлиги Андижон вилоятининг жанубий қисмида жойлашган бўлиб Андижон шаҳри марказидан 38 км. узоқликда, ҳозирги Марҳамат туманининг марказида жойлашган. Мингтепа тарихий манбаларда ёритилишича, қадимий Довон давлатининг маркази, яъни бош шаҳри бўлган. Қадимги Довон давлати тарихи ҳақида илк маълумотларни хитой тилидаги манбалардан олишимиз мумкин. Хитой ёзма манбаларида тилга олинган “Буюк ипак йўли”да жойлашган бу маҳобатли шаҳар ўзининг хунармандчилиги, дехқончилиги ва “Самовий тулпорлари” билан дунёга машҳур бўлган. Бу шаҳар харобаси ички ва ташқи шаҳар қисмларидан иборат бўлиб, ички қисм, тахминан, 41,2 гектар, ташқи шаҳар қисми 300 гектардан ортиқ майдонни эгаллаган антик давр ёдгорликларидан биридир. Мингтепа шаҳар харобаси, машҳур археолог олимлар А. Н. Бернштам, Ю. А. Заднепровский, Б. Х. Матбобоевларнинг изланишлари натижасида келган хулосаларига биноан, Қадимги Довон давлатининг пойтахти Эрши шаҳри эканлиги аниқланди³⁰. Бу тарихий обидада археологлар, профессорлар М.Е.Массон 1939 йилда, А.Н.Бернштам 1946-1948 ва 1950-1952 йилларда, Ю.А.Заднепровский 1974 ва 1987 йилларда, тарих фанлари доктори Боқижон Матбобоев раҳбарлигида 1986-1987, 2002 йилларда қазилма ишлари олиб борилган. Айниқса, 2012 йилдан буён тарих фанлари доктори Боқижон Матбобоев раҳбарлигида Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Археологик тадқиқотлар институти ҳамда Хитой Халқ Республикаси Ижтимоий Фанлар академияси Археология институти археолог олимлари ҳамкорликда археологик дала

³⁰ Матбабаев Б.Х., Абдуллаев Б.М. Оборонительные сооружения древней Ферганы. Ташкент, “EXTREMUM PRESS”, 2011 й., 68 бет. ² Бернштам А.Н. Араванские наскальные изображения и Даванская (Ферганская) столица Эрши. Советская этнография, 1948, №4, 160-161 бетлар

тадқиқот ишларини олиб бормоқдалар. Натижада қадимий пойтахт шаҳардан жуда қимматли аҳамиятга эга топилмалар, моддий ашёлар топилди. Археолог олим А.Н.Бернштам ўзининг хулосаларида: “Эршининг хитой транскрипцияси шубҳасиз Ураштенинг номларидан бири ҳисобланади. Бизнинг фикримизча, у аниқ бир жойга жойлашган бўлиши мумкин, яъни Аравон сойи олдидаги Марҳамат харобаларига мос келади, чунки унинг устида расм (самовий отлар тасвирланган – Ш.Х.) солинган қоя мавжуд. Бундай маҳобатли шаҳар (Хитой манбаларида тасвирлангани каби) Қува ва Ўш оралиғида бошқа учрамайди. Марҳамат харобалари маҳобатлидир. Шундай қилиб, биз қуйидаги хулосага келдик: Аравон сойи қирғоғига жойлашган Марҳамат қишлоғидаги харобалар қадимий Эрши шаҳрининг харобаларидир.” деб таъкидлаган.³¹

2012 йилдан бири давом этиб келаётган Хитой ва Ўзбекистонлик археолог олимлари томонидан олиб борилаётган қазилма ишлари орқали топилган асори атиқалар жамланмалари давлат музейларига топширилмоқда. Хитой элчиси “Мингтепа замирида топилган топилмалар ҳамда ташкил этилаётган кўрғазмалар икки давлат ўртасидаги маданий, маънавий ва туризм алоқаларни мустахкамлашга хизмат қилади” деб таъкидлаб ўтган.

Гапимизнинг исботи сифатида Марҳамат туманининг ўзида туризм учун хизмат қила оладиган 70 дан ортиқ масканлар мавжуд. Улар сарасига 10 дан ортиқ зиёратгоҳ, 30 дан ортиқ шифобахш булоқлар, ўнлаб тарихий ва замонавий масканлар бор. Улар орасида Мингтепа археология ёдгорлиги энг маҳобатлилиги ва улуғворлиги билан ажралиб туради. Шунингдек, Марҳамат туманида ўзининг бетакрор табиати, табиий ландшафти, шифобахш ҳаво оқими, айниқса, бой тарихий меросидан фойдаланиб, туризмнинг агро, эко, адабиёт, тарих, зиёратгоҳ, қишлоқ йўналишларини ташкил этиш мумкин³. Мам-лакатимиздаги маданий мерос объектлари қаторида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 декабрь кунги «*Моддий-маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида*»ги 4068-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2018 йил 29 декабр кунги "Андижон вилоятининг Марҳамат туманидаги “Мингтепа” археология мероси объектини муҳофаза қилиш, тадқиқ этиш ва ундан оқилона фойдаланиш тўғрисида”ги 1059-сонли қарорлари қабул қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев 2019 йил 16 май куни Андижон вилоятига ташриф буюрди. Бу ташриф мингтепаликлар учун жуда катта қувончга сабаб бўлди. Сабаби, юртбошимиз томонидан Мингтепа археология ёдгорлигини ободонлаштириш ва унинг базасида туризмни ташкил этиш, ривожлантириш тўғрисидаги лойиҳа қўллаб-қувватланди².

Мингтеп ёдгорлигини асраб қолиш ҳамда қайта жонлантириш мақсадида “Мингтепа-маданий мерос” жамоат фонди ташкил этилди. Ушбу фонд томонидан кўплаб тарғибот-ташвиқот ишлари олиб борилмоқда. Яъни, Мингтепа ёдгорлиги ва туманда мавжуд бўлган тарихий зиёратгоҳларнинг аҳамиятини кенг оммага намоён этиш, кўшни давлатларнинг нигоҳини забт этиш қолаверса туризм оқимини барқарорлаштириш шу йўсинда иқтисодийтаҳам фойда келтириш мақсадида Тошкент архитектура институти томонидан ҳам изланишлар, таклифий лойиҳалар ишлаб чиқилмоқда.

²Мингтепа Тўплам 2019 йил 22 июнь 9-10 бетлар

Келинг энди мингтепа ёдгорлигига чуқурроқ назар ташласак. Бизга сир эмаски Хитой адабиётларида келтирилган маълумотлар етарли даражада бўлмаганлиги боис қазилма ишлари натижасида топилган маълумотларга таянган холда аниқлик киритилмоқда. Мингтепа шаҳар харобаси 200 гектар майдонни (ички ва ташқи шаҳарлар) эгаллаган бўлиб, Марказий Осиё антик даврининг (милоддан аввалги V – милоднинг IV-V асрлари) йирик ва муҳим археология ёдгорлигидир. Шаҳар таркибий жихатдан ички (хитойчада *чжун чэн*) ва ташқи шаҳардан (хитойчада *вай чэн*) иборат, арк ички шаҳар худудида жойлашган.³² Таъкид жоизки, ички

шаҳарни ҳамма қисмларида археологик кидирув ишлари олиб борилди.

Ташқи шаҳар ва уни деворлари сақланмаган. Ички шаҳар майдони ҳам деярли тўла бузиб экин учун ўзлаштирилиб юборилган.³²

Фақат мудофаа ички мудофаа деворининг буржлари сақланиб қолган. Мудофаа деворининг шимол ва жануб томонларида 12 тадан 24 та, шарқ ва ғарб томонларида 20 тадан 40 та жами 64 та кузатув ва кўриқлов миноралари (буржлар) бўлган. Ҳозиргача 50 та мудофаа деворларидаги кузатув миноралари бизгача етиб келган. 14 та бурж шахсий уйлар қурилиши ва хўжалик ишлари пайтида узиб юборилган. Мудофаа деворининг умумий узунлиги 2600 метр, ташқи девор бунданда узун бўлган.

³² Мингтепада Ўзбекистон Хитой кўшма халқаро археологик комплекс экспедициясининг изланишлари - натижалари Матбобоев Б (6-8) бетлар.

Демак Мингтепа сал кам 200 гектарлик (ташқи шаҳар майдони яқинда аниқ бўлади) майдонни эгаллаган, икки қатор мудофаа иншооти билан ўраб олинган қалъа-шаҳар эди. Яна бир қазилма (Р-5) ёдгорлик марказий қисмида солинган 33х12 м майдонда маданий қатламлар очилди. Қазилмадан узунлиги 30 метрча, эни 140-170 см тошйўлак шимол жануб йўналишида тозалаб очилди. Мазкур кўчада 2-4 суворий отликлар ёки “Кўқон араваси” бемалол юрган. Майда тош тўшалган бундай кўча Мингтепа жанубидан ҳам аниқланди.

Мингтепа ёдголигининг ташқи табиат омилларидан сақлаб қолиш ва маҳаллий аҳоли томонидан мингтепа ёдгорлигига тегишли бўлган ерларни ўзлашрилиб олиндишларини олдини олиш мақсадида Андижон Архитектура бош бошқармаси томонидан сайёр камисия тузилиб аҳолига тушунтириш ишлари олиб борилди ва ёдголикнинг химоя чизиғи ташкил этилди қолаверса ёдгорликни қайта ҳаётга қайтариш мақсадида бир қатор илмий гуруҳлар яъни Архитекторлар, Ландшафт дизайни, Шаҳарсозлик мутахасислари томонидан бир қатор таклифий ғоялар тақдим этилмоқда. Бу ғояларнинг таклифи асосан мингтепа шаҳрини қайта ҳаётга қайтариш ва аҳолини иш билан таъминлаш ва шу ўринда Андижон шаҳрининг Мархамат туманига Туристик оқимини ёналтиришдан иборат.

Ишлаб чиқилган лойихада мингтепа деворларини кўтариб асл холига қайтариш сабаби эрамиздан аввалги V-IV асрларда шахар химояси учун ташқи деворларнинг пастки қисмида зовурлар мавжуд бўлган. Ана шу ариқлар бугунги кунга келиб айрим қисми сақланиб қолган. Бир қисми эса асрлар оша истиқомат қилувчи аҳоли томонидан

ўзлаштириб олинган. Қала ичини яъни йодгорликни устки қисмини навес кўринишида қопланиш таклифи ўйлаб чиқилди сабаби табиат ва иқлим таъсири оқибатида шикаст йетмаслиги мақсада. Ташриф буюувчи саёхларни қадим миллатнинг тарих зарварақларидан бахраманд бўлишлари, маданиятини, урф одатини қандай бўлганлиги ҳақида тасаввур хосил қилишлари мақсадида шахарнинг қириш қисмига ўша

замон рухиятини акс эттирувчи деталлардан оқилона фойдаланиш, тошли йўлақлар, пахсадан иборат кулбалар, от аравалар, бозор расталари, кўғирчоқ томошалари, тандир-ўчоқлар, хумларда сақланадиган егуликлар ва сопол идишларда тақдим этиладиган егуликлар, супалардан хозирги замон кафелари ўрнида ишлатиш, ва хатто либосларигачам катта ахамият қаратиш лозим буларнинг бари сайохлар учун тақдим этилади. Архиологик осмон остидаги музейни томоша қилиш мақсадида ташриф буюрувчилар учун ўз кўзлари билан кўришлари имкониятлари яратилади, ойнаванд кўприк остида улар қазиб топилган шахар узра боришар экан ўзларини гўёки V-IV асрга тушиб қолганларидек хис қиладилар. Архиологлар томонидан қазиб олинган тарихий бойликларга холисан гувоҳ

бўладилар. Маҳаллий аҳоли томонидан хунармандчилик санъат

асарлари, Мохир тикувчиларимиз томонидан тикилган миллийлик нафаси уфириб турадиган бежирим либосларимиз, заргарларимиз томонидан мохирона ишланган зебу зийнатларимиз эсталик совғалар сифатида сотув расталарига қўйилади.

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Ландшафт архитектураси мутахасислари билан биргаликда асосан табобатда кенг йетиштирилладиган, қўлланиладиган ўсимликлардан фойдаланилади: мойчечак, кийик ўти, ялпиз, анзур пиёзи, райхон, наматак, қалампир ялпиз, қирқбўғим каби йўқолиб бораётган ўсимликлардан композиция тузилади, албатта бу композициянинг замирида тиббиётга ҳам йетарлича аҳамият қаратилган. Булар орқали медицина соҳасига ҳам қўл урилади. Тиббиёт амалиётида ўсимлик хомашёларидан рецептлар асосида дамламаларни тайёрлаш ва тиббиёт амалиётида қўллаш йўлга қўйилади. Ландшафт архитектураси томонидан ишланаётган лойихалар кишини маданий хордиқ чиқаришига туртки бўлади, композицион йечимларнинг бари инсон психологикасига таъсир этувчи омиллар, деталлар асосида бажарилади. Томошабинни ўзига бўлган ишончини ошириш, стресс ҳолатидан чиқарувчи уйғунлик асар яратиш, улуғворлик хиссини бериш жумладан табиатнинг нозик гўзаллигини йеткилиб беришдан иборат. Ландшафт архитектурасининг санаёт асарини яратишда бизга тошлар, хайкалтарошлик ишлари, йоритгичлар, ўриндиклар йордамга келади. Барча ҳам - ашёларнинг жамланмаси натижасида Услуглар яратилади: Ракарий, пейзаж, регуляр, миксбордер каби услублар юзага келади. Биз лойихачилар томонидан албатта Мингтепа ёдгорлигига миллийлик рухиятини берувчи лойиха таклифларини бир қанчаси ишлаб чиқилди. Таклифий лойихаларни яратишда асосан Темурийлар ва Мусулмонлар боғидан кенг маълумотлар йигилди. Ўсимликлар, фавворалар, геометрик шакиллардан қандай фойдаланилганликлари пухта ўзлаштирилиб миллий арнаминтлар йордамида йоритилиб берилди.

Хулоса ўрнида инсоният цивилизацияси илдиэларидан ҳисобланган Мингтепа ёдгорлиги дунё олимларини этиборидан четда қолмаган сабаби 23 аср давомида олимлар томонидан ўрганилиб келинганва тарих маънабаларига битилган. Айниқса, ҳозирги даврга келиб бу эътибор янада кучайиб бормоқда. Ўзбек-Хитой олимларининг 2012 йидан буён олиб бораётган изланиш-ларининг натижалари бутун дунё олимларини лол қолдир-моқда. Бундан руҳланган мингтепалик фидоий инсонлар-нинг бу борада амалга ошираётган ишлари аждодларига хос ватанпарварлик ва ибрат намунасиدير. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг 2019 йил 16-17 май кунлари Андижон вилоятига қилган ташрифи чоғида Мингтепа археология ёдгорлигига берган катта эътибори, яъни ушбу мероснинг муҳофазаси ва унинг базасида мажмуа яратиш, туризмни ривожлантириш учун биз томонимиздан тақдим этилган 55 миллиард сўм қийматга эга бўлган лойихани маъқуллаши, уни кенг оммага тарғиб қилиш тўғрисида берган маслаҳати бу объектнинг давлатимиз учун нақадар аҳамиятли эканидан далолат беради. Ўзбекистон тарихини бойитишга қодир ушбу масканнинг халқимиз учун аҳа-мияти Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 29 декабрдаги №1059-сонли қарорида ҳам ўз ифодасини топган эди. Мингтепанинг тарихий, моддий мерос сифатидаги аҳамиятини кенг оммага тарғиб қилиш орқали миллий ўзлигимиз ва маънавиятимиз юксалишига хизмат қилади, деб ўйлаймиз. Она юртимизга меҳримизни ортти-рувчи бундай масканларимиз бор экан биз буюклашиб бораверамиз.

